

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭТАПА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ И КОММУНИКАЦИЯМИ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Зорина М. С.
канд. экон. наук
Новикова Р. С.
магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
Донецк, ДНР*

В данной статье рассмотрены основы моделирования процесса формирования организационно-экономического этапа управления трудовыми ресурсами, информацией и коммуникациями внутри предприятия путем обоснования иерархического списка понятных и достижимых целей нижних уровней, при помощи построения «дерева целей».

Ключевые слова: эффективность деятельности, моделирование процесса управления, «дерево целей».

THE BASICS OF MODELING THE PROCESS OF FORMING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STAGE OF THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES, INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN THE ENTERPRISE OF THE COMPANY

Zorina M. S.
Candidate of Economic Sciences
Novikova R. S.
master's degree

SEE HPE «Donetsk National Technical University», Donetsk, DPR

This article discusses the basics of modeling the process of forming the organizational and economic stage of managing labor resources, information and communications within the enterprise by substantiating a hierarchical list of understandable and achievable goals of the lower levels, by building a "tree of goals".

Key words: performance efficiency, management process modeling, "goal tree".

Постановка проблемы. Эффективность деятельности любого предприятия во многом зависит от правильности и адекватности системы ее целей. Главной целью является получение максимальной прибыли, достижение которой возможно при условии осуществления частных целей. Для этого пользуются построением «дерева целей».

Изложение основного материала исследования. Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей с выделением главной [1]. Применение «дерева целей» обеспечивает возможность определения конкретного этапа осуществления организации, оценки достижения прогнозируемого состояния и коррекции проведения процесса. Собственно, принцип дерева целей и определяет логически обоснованную и общепринятую процедуру разработки и представления процесса организации в виде последовательности ее определенных состояний.

Иными словами, с помощью разработки и построения «дерева целей» создается развернутая программа организации, широко и разнообразно используемая в дальнейшем в построении и осуществлении конкретных процессов и систем. Метод дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей, направлений. Этот метод широко применяется для прогнозирования направлений развития любого предприятия.

Если деятельность организации достаточно сложна и разнообразна, и цели, к достижению которых она стремится, представлены в виде дерева целей, то в виде дерева могут быть представлены и критерии, с помощью которых оценивается степень достижения целей, входящих в состав дерева целей. Такое представление системы критериев позволяет более эффективно отслеживать ход реализации поставленных организацией целей.

Формирование «дерева критериев» наиболее целесообразно осуществлять параллельно с формированием «дерева целей» организации. Одновременный процесс формирования «дерева» способствует более точному определению целей, стоящих перед организацией.

Технологии решения задач и разработки управленческих решений достаточно разнообразны, мы рассмотрим те, которые, по сути, имеют универсальное применение в управлении вне зависимости от того, к какой сфере деятельности относятся организации.

Но и не только универсальностью применения хороши эти технологии построения дерева, важность в том, что в их основе лежит системный подход, как общенаучная методология. А системный принцип иерархии позволяет нам из «кустарников целей, леса целей, массива целей» представить иерархический свод задач и их решений [2].

Решение задачи отвечает на вопрос, каково действие, необходимое и достаточное для достижения цели, и посредством чего его предполагается выполнить. То есть оно фактически представляет собой схематический план такого действия [3]. Для проектирования «дерева целей» понадобилось перевернуть дерево, чтобы понимать, как от главной цели «отходят» ветви подцелей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проектирование «дерева целей»

Этот же принцип «перевернутого дерева» работает при выстраивании сложной системы проектирования целей, задач и функций.

Процесс поэтапной структуризации задач можно сравнить с кропотливым процессом выращивания фруктового дерева, только в этом случае дерево вырастает необычное дерево целей и задач.

Это дерево растет кроной вниз - корень (глобальная цель) размещается вверху, а ветви, отображающие различные связи с подчиненными задачами, функциями и т. д., растут вниз [4].

Иерархия целей напрямую связана со структурой предприятия и ее особенностями.

Чем сложнее организационная структура предприятия и чем больше у него различных видов деятельности, тем больше уровней декомпозиции (разложения цели на несколько, более мелких целей, совокупное достижение которых приводит к достижению главной цели) и сложнее дерево целей.

Построение дерева целей состоит из следующих этапов:

1. Формулировка стратегической цели. Это вершина дерева. Эта цель отвечает на вопрос – что предприятие хочет получать в процессе деятельности?

2. Записываем подцели, способствующие осуществлению стратегической цели. Отвечая на вопросы – какие задачи и цели нужно решить, чтобы осуществить стратегическую цель?

3. Дробим цели в отношении 2-го ряда целей, пока все цели не сведутся к конкретной мелкой задаче.

4. Построим дерево целей Предприятия, оказываемого услуги по определению качества угольной продукции:

5. Сформулируем стратегическую цель Предприятия: «Увеличение объемов оказываемых услуг на основе обеспечения высокого уровня качества работ и повышения их конкурентоспособности, при которых запросы заказчиков – главное в работе каждого сотрудника Предприятия».

Рассмотрим ключевые цели, подцели и конечные цели Предприятия, представим их в таблице 1 и на рисунке 2.

Стратегическая цель достигается в результате совместной деятельности всего персонала, так как оказывает существенное влияние на мотивацию работников, которые стремятся достичь реализации цели, установленной для предприятия.

Поэтому целью предприятия в плане персонала является эффективное управление персоналом, которое заключается в формировании, развитии и использовании, с максимальной эффективностью, кадрового потенциала предприятия.

При разработке кадровых управленческих решений используем дерево целей. Для достижения основной цели поставим локальные цели – это взаимодополняющие друг друга цели, выполнение которых направлено на достижение основной цели.

Дерево целей включает следующие локальные цели, представленные в таблице 2 и на рисунке 3.

Таким образом, принятие любых управленческих решений, в том числе и кадровых, это выбор того, как и что планировать, организовывать, контролировать и мотивировать. Принятие решений является важной частью на любом предприятии.

Метод дерева целей является результативным методом планирования целей, задач, решений. При помощи дерева целей наглядно изображены планы предприятия, урегулирована деятельность всех его структурных подразделений.

Таблица 1

Ключевые цели Предприятия (на примере горнодобывающей отрасли)

Наименование выполняемых задач	Подцели	Цели
Обследование угледобывающих шахт, согласно утвержденным Министерством угля и энергетики ДНР программам	Повышение качества добываемых углей и товарной продукции, достоверности и правильности их отчетности, а также объективности расчета балансов продукции обогащения на основе результатов независимой оценки специалистами Предприятия	Утверждение «Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных работниками Предприятия» на уровне Министерства; Учет результатов обследований при рассмотрении норм показателей качества угольной продукции угледобывающих предприятий
Комплексное обследование обогатительных фабрик и поверхностных технологических комплексов шахт	Повышение качества добываемых углей и товарной продукции, достоверности и правильности их отчетности, а также объективности расчета балансов продукции обогащения на основе результатов независимой оценки специалистами Предприятия	Улучшение технологий обогащения, для доведения добываемого угля до товарного вида
Инспектирование качества угольной продукции, поставляемой потребителям	Оценка фактического качества товарной продукции у потребителей и контроль за соблюдением нормативной документации потребителями при приемке	Повышение эффективности системы управления процессом инспектирования
Испытание (проведение химического анализа) угольной продукции, отгружаемой угледобывающими, углеперерабатывающими предприятиями и арбитражных проб на заказ	Получение объективных, достоверных, технически обоснованных и независимых результатов испытаний	Выдача удостоверений качества угольной продукции
Выполнение работ по объективной оценке генетических, технологических, качественных характеристик и определение марочной принадлежности угля	Оценка соответствия продукции по определяемым показателям	Выдача сертификата соответствия

Рисунок 2 – Дерево целей Предприятия во внешней сфере деятельности (на примере горнодобывающей отрасли)

Локальные цели кадровых управленческих решений

Наименование выполняемых задач	Подцели
Стабилизация кадрового потенциала	<p>Обеспечение предприятия кадрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подбор кадров требуемой квалификации; - расстановка кадров; - продвижение кадров. <p>Управление поведением кадров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение исполнительной и трудовой дисциплины; - ответственность за поддержку работника в коллективе; - контроль за текучестью кадров, выяснение причин текучести кадров, принятие мер. <p>Адаптация новых кадров, обеспечение занятости, сохранение рабочих мест.</p>
Профессиональное развитие кадров	<p>Подготовка и переподготовка кадров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постоянная учеба, обеспечивающая непрерывное обновление знаний; - повышение квалификации на курсах, семинарах, в учебных заведениях. <p>Формирование рационального стиля управления.</p>
Развитие кадрового потенциала	<p>Повышение качества оценки кадров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка компетенций путем аттестации; - оценка результативности; - социально-психологическая диагностика. <p>Формирование кадрового резерва, планирование деловой карьеры.</p> <p>Совершенствование условий труда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение аттестации рабочих мест; - применение средств защиты от опасных и вредных условий труда; - соблюдение техники безопасности и охраны труда.
Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда	<p>Эффективная система оплаты труда.</p> <p>Побудительные факторы, способствующие повышению результативности труда.</p>

Рисунок 3 – Дерево целей управленческих кадровых решений

Каждое подразделение достигает своих целей, но сумма результатов всех подразделений приводит к достижению общей главной цели. Принимаемые кадровые решения, их выполнение с последующим

определением степени достижения целей, входящих в состав дерева целей, позволят определить эффективность разработанных решений.

Список использованных источников

1. Полищук, Е.В. Обоснование дерева целей предприятия / Е.В. Полищук // Креативная экономика. – 2012. – Том 6. – № 4. – С. 84-94.
2. Сурмин, Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. Пособие / Ю.П. Сурмин. – Киев: МАУП, 2003. – 368 с. – С. 122.
3. Петросян, А.Э. От цели к средству // Credo new: Теоретический журнал. – 2009. – № 2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://credonew.ru/content/view/811/61>.
4. Асмолова, (Плахова) Л.М. Ох, нелегкая эта задача...решать задачи. [Электронный ресурс] / Л.М. Асмолова (Плахова). – Режим доступа: https://eduface.ru/consultation/management/oh_nelegkaya_eta_za_dacha_reshat_zadachi.
5. Кобриков, Б.С. Управление персоналом: Учеб.-метод. пособие / Б.С. Кобриков. – Минск: Изд-во МИУ, 2006. – 188 с.

УДК 005.332.4
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Иванова Т. Л.

д-р экон. наук, профессор

Константинова М. А.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В статье акцентировано внимание на современной проблеме необходимости разработки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий, который соединяет в себе механизм устойчивого развития и механизм повышения конкурентоспособности. В процессе исследования раскрыто содержание понятий «механизм», «организационно-экономический механизм», «хозяйственный механизм» как системообразующих для комплексной категории механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий. Обосновано, что механизм